

Scripta Nova

REVISTA ELECTRÓNICA
DE GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Acumulación territorial y territorios en disputa

Scripta Nova
SSN 1138-9788
Vol. 29 (2)2025, p. 1-13
30 de junio de 2025

Regina Vidosa
Centro de Estudios Urbanos y Regionales
(CEUR – CONICET)
rvidosa@conicet.gov.ar
<https://orcid.org/0000-0002-4205-8310>

Juan Miguel Kanai
University of Sheffield
miguel.kanai@sheffield.ac.uk
<https://orcid.org/0000-0002-4347-5175>

Alejandro Armas-Díaz
Universidad de La Laguna
aarmas@ull.edu.es
<https://orcid.org/0000-0003-2944-6017>

PALABRAS CLAVE

acumulación territorial,
desposesión,
Latinoamérica, Europa meridional

ACUMULACIÓN TERRITORIAL Y TERRITORIOS EN DISPUTA

El presente dossier monográfico se enmarca como resultado de la red *Contested Territories*, una red internacional e intersectorial de organizaciones de América Latina y Europa unidas en un programa conjunto de investigación que se orienta a la generación de conocimiento conceptual y empírico sobre las desigualdades territoriales. En particular, los siete trabajos de este dossier persiguen enmarcar y anclar el concepto de acumulación territorial, así como abordar su relación con las formas de resistencia y organización de estrategias alternativas que le hacen frente. Es un intento desde parte del Sur Global y la periferia del Norte, de abordar las más complejas e intensas formas de explotación del territorio y sus habitantes que generan las modalidades de acumulación contemporáneas. Este monográfico reflexiona sobre la articulación teórico-metodológica del concepto acumulación territorial y de una estrategia metodológica, que podrían ser de utilidad para aglutinar procesos de explotación y desposesión en múltiples dimensiones, y en territorios diversos.

PARAULES CLAU

acumulació territorial,
desposseïció, Amèrica
Llatina, Europa
meridional

ACUMULACIÓ TERRITORIAL I TERRITORIS EN DISPUTA

Aquest dossier monogràfic és resultat de la xarxa *Contested Territories*, una xarxa internacional i intersectorial d'organitzacions d'Amèrica Llatina i Europa unides en un programa conjunt de recerca orientat a la generació de coneixement conceptual i empíric sobre les desigualtats territorials. En particular, els set treballs d'aquest dossier persegueixen emmarcar i ancorar el concepte d'acumulació territorial, així com abordar la seva relació amb les formes de resistència i organització d'estratègies alternatives que li fan front. És un intent, des del Sud Global i la perifèria del Nord, d'abordar les formes més complexes i intenses d'explotació del territori i dels seus habitants que generen les modalitats d'acumulació contemporànies. Aquest monogràfic reflexiona sobre l'articulació teòric-metodològica del concepte d'acumulació territorial i d'una estratègia metodològica que podrien ser útils per aglutinar processos d'explotació i desposseïció en múltiples dimensions i en territoris diversos.

KEYWORDS

territorial
accumulation,
dispossession, Latin
America, southern
Europe

TERRITORIAL ACCUMULATION AND CONTESTED TERRITORIES

This special issue is framed as a result of the *Contested Territories* network, an international and intersectoral network of organizations from Latin America and Europe involved in a joint research programme aimed at generating conceptual and empirical knowledge on territorial inequalities. In particular, the seven papers in this issue explore ways of framing and anchoring the concept of territorial accumulation, and address its relationship with forms of resistance and organization of alternative strategies to challenge it. This issue represents an attempt from the Global South and the periphery of the North to address the more complex and intense forms of exploitation of the territory and its inhabitants generated by contemporary accumulation processes. The authors of this issue reflect on the theoretical-methodological articulation of the concept of territorial accumulation, offering a methodological strategy that could be useful to bring together processes of exploitation and dispossession across multiple dimensions and diverse territories.

Transformaciones del régimen de acumulación y nuevas formas de valorización territorial

Desde fines de la década de 1970, el capitalismo global ha transitado un proceso continuo de transformación, marcado por la crisis del régimen de acumulación fordista y la emergencia de un patrón posfordista articulado en torno a la flexibilización del trabajo, la expansión del crédito, la desregulación financiera y la creciente centralidad del conocimiento y la tecnología (Boyer, 2016). En este marco, la crisis financiera de 2008, a pesar de sus turbulentas consecuencias políticas y económicas, no representó una ruptura abrupta, sino más bien una intensificación de las contradicciones internas de este nuevo régimen (Tooze, 2018). Lejos de revertir las tendencias estructurales que la precedieron, actuó como catalizador de estrategias más agresivas de valorización, orientadas a incorporar nuevas esferas sociales y territoriales bajo la lógica del capital.

Las transformaciones del capitalismo global posteriores a esa crisis marcaron un punto de inflexión en las formas de reproducción ampliada del capital, evidenciando no solo una mutación en sus soportes técnicos y financieros, sino también una reformulación de sus formas espaciales (Schindler & Kanai, 2021). El agotamiento relativo de los canales tradicionales de expansión habilitó una serie de movimientos estratégicos del capital orientados a capturar nuevas fuentes de valorización. Entre estos movimientos, destacan la intensificación de la financiarización, la incorporación de territorios previamente no mercantilizados y la expansión de una infraestructura digital que reorganiza las condiciones materiales de la producción y el consumo (Gago & Mezzadra, 2017).

En este marco, la categoría de acumulación territorial ofrece un punto de observación privilegiado para analizar la imbricación entre procesos de valorización capitalista y dinámicas territoriales específicas. A diferencia de enfoques que se centran exclusivamente en las variables macroeconómicas o institucionales, esta perspectiva pone en el centro del análisis, la materialidad del espacio y las configuraciones sociales que habilitan, condicionan o resisten las formas de acumulación. Se parte así de una concepción relacional del territorio, en la cual las tramas de poder, saber y capital producen espacialidades diferenciadas y desiguales, en un proceso de disputa constante por los sentidos y usos del espacio (Lefebvre 2013; Haesbaert 2013).

Uno de los vectores que permite comprender la emergencia de esta noción es el avance del capital sobre esferas históricamente ajenas o marginales a su lógica de valorización. Tal como ha sido señalado en diferentes tradiciones críticas, el capitalismo no se reproduce únicamente por expansión en mercados existentes, sino por incorporación violenta o estratégica de espacios, relaciones sociales y formas de vida que antes no estaban organizadas bajo su racionalidad (Luxemburgo 1925; Harvey 2003). Estas formas de incorporación -que suponen procesos de desposesión y reconfiguración institucional- se materializan de manera

visible en los territorios urbanos y rurales del Sur Global, donde las fronteras entre producción y reproducción, trabajo formal e informal, propiedad y comunalidad, son constantemente redefinidas.

Junto con la financiarización, se consolida un nuevo paradigma tecnoeconómico basado en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que reconfigura la base técnica del capitalismo contemporáneo. Este paradigma, en gestación desde las últimas décadas del siglo XX, ha ingresado en una fase de maduración en la cual la digitalización, la automatización y la integración cibernética de la producción y el consumo se presentan como sus principales coordenadas. En esta fase, la lógica de las plataformas digitales se convierte en un vector privilegiado de acumulación (Srnicek 2017). Las plataformas no solo intermedian relaciones económicas, sino que reconfiguran los mercados, regulan comportamientos sociales y generan datos como una nueva mercancía estratégica. A su vez, estos procesos se articulan con dinámicas de servitización, en las que bienes previamente comercializados como productos pasan a ser ofrecidos como servicios continuos, intensificando la dependencia de infraestructuras digitales y reorganizando el acceso a bienes fundamentales como la movilidad, la vivienda o la salud.

En el Sur Global, estos procesos no suponen una mera incorporación de innovaciones tecnológicas, sino una reconfiguración profunda de las condiciones materiales de existencia. La plataformización de la economía urbana, por ejemplo, ha tenido impactos significativos en los sistemas de transporte, los mercados inmobiliarios y la gestión de bienes comunes. Así, se generan formas híbridas de acumulación territorial en las que lo digital y lo material se entrelazan, produciendo nuevas jerarquías espaciales, nuevas formas de renta y nuevos sujetos de acumulación y desposesión (Cañada et al 2024; Díaz Parra y Barrero Rescalvo 2024). Esta expansión del paradigma tecnoeconómico no ocurre de manera neutral ni simétrica: sus efectos dependen de las estructuras previas de desigualdad, de los marcos normativos nacionales y de las resistencias territoriales que buscan reconfigurar los términos del acceso, el uso y la apropiación del espacio.

Estas mutaciones se articulan con una tendencia más profunda del capitalismo: la necesidad de producir condiciones de valorización a partir de lo que Jason W. Moore (2015) denomina “naturalezas baratas”. En su análisis de la ecología-mundo, Moore propone comprender la acumulación de capital como un proceso ecológico e histórico, que requiere no sólo de insumos naturales, sino de trabajo, energía y vidas humanas convertidas en inputs de bajo costo. Estas “baratijas del capital” no son preexistentes, sino producidas por medio de relaciones sociales y tecnológicas que naturalizan la disponibilidad ilimitada de ciertos territorios y sujetos. En América Latina, esta lógica se expresa con claridad en el modelo neoextractivista, cuya expansión se ha sostenido sobre la externalización de los costos ambientales y sociales hacia poblaciones indígenas, campesinas y urbanas subalternizadas

(Gudynas 2009; Svampa 2013). Además, la producción de naturalezas baratas, y procesos de extracción, ahora se extiende a nuevas geografías urbano-regionales en un contexto de crisis planetaria (Schindler & Kanai 2018).

En este sentido, la acumulación territorial no solo remite a la apropiación de recursos, sino también a la producción de determinadas condiciones sociales, institucionales y simbólicas que hacen posible la valorización del capital. Entre estas condiciones, el trabajo no remunerado y la reproducción de la vida ocupan un lugar central. Tal como han señalado las corrientes del feminismo marxista, el sostenimiento de la economía capitalista depende estructuralmente del trabajo doméstico, afectivo y comunitario, que permite reproducir la fuerza de trabajo sin ser remunerado ni reconocido como tal (Federici 2010; Mies 1986). La expansión del capital sobre esta esfera implica una forma particular de acumulación por desposesión, donde no se expropia un recurso físico sino una forma de vida, una temporalidad y una subjetividad.

Desde otro ángulo, Nancy Fraser (2014) ha analizado estos procesos como “choques fronterizos” entre la lógica expansiva del capital y las esferas no mercantilizadas. Estos choques implican no solo conflictos distributivos, sino disputas normativas sobre qué puede o debe ser objeto de valorización. El avance del capital sobre el cuidado, el ambiente o el conocimiento se produce bajo formas de legitimación que presentan estas incorporaciones como modernización, eficiencia o progreso, invisibilizando los efectos de desplazamiento, despojo y desintegración social que generan. Así De esta forma, la acumulación territorial también debe pensarse como una tecnología política que reordena los marcos de legitimidad y las estructuras de gobernanza del territorio.

En contraposición a estas dinámicas, múltiples formas de territorialidad insurgente han emergido como respuesta, planteando no solo resistencias sino alternativas civilizatorias. Desde las territorialidades plurales y rizomáticas que Arturo Escobar (2015) vincula con los movimientos afro e indígenas en América Latina, hasta las nociones de multiterritorialidad elaboradas por Haesbaert (2013), se configura un campo de disputa en torno al sentido, uso y apropiación del espacio. En estos marcos, el territorio no se define exclusivamente por la propiedad ni por la función productiva, sino por la trama de relaciones afectivas, culturales y políticas que lo constituyen como espacio vivido y defendido. De forma especial, algunas de estas expresiones se pueden explorar en territorios muy bien delimitados como contextos insulares (Armas-Díaz et al 2023).

Este campo de tensiones se agudiza en las regiones semi periféricas, cuya posición estructural en la división global del trabajo ha sido tematizada por autores como Wallerstein (1974), Arrighi (1994) y Coronil (2000). Lejos de una simple dicotomía entre centro y periferia, la semiperiferia representa un espacio de intermediación ambigua, donde conviven formas de acumulación altamente financiarizadas con regímenes extractivos, subsistemas de

subsistencia y economías de plataforma. Esta heterogeneidad estructural no es una anomalía, sino una característica constitutiva de la inserción dependiente y subordinada de estos territorios en la economía-mundo (Arrighi 1994; Coronil 2000).

En este contexto, el concepto de acumulación territorial adquiere densidad analítica al permitir una lectura integrada de los procesos económicos, políticos y culturales que configuran la expansión del capital en el siglo XXI. Al hacerlo, interpela no solo las lógicas de explotación y desposesión, sino también las condiciones de posibilidad para imaginar, disputar y construir otras formas de habitar y producir territorio.

Colonialidad, saber y despojo en la acumulación territorial

Si bien las formas contemporáneas de acumulación territorial adquieren especificidades técnicas y económicas ligadas al paradigma digital-financiero, no pueden comprenderse cabalmente sin situarlas en el marco histórico de la colonialidad del poder. Esta noción, desarrollada por Aníbal Quijano (2000), permite entender cómo la estructura de dominación instaurada durante la expansión colonial europea —basada en la clasificación racial de los cuerpos, la apropiación violenta de los territorios y la supresión epistémica de otros modos de conocer— no constituye un pasado superado, sino una matriz persistente que continúa organizando la inserción subordinada de vastas regiones del Sur Global en la economía-mundo. Lejos de operar como una mera ideología o forma de discriminación, la colonialidad funciona como tecnología de gobierno que articula acumulación, control territorial y jerarquización del conocimiento.

Desde esta perspectiva, la acumulación territorial no remite únicamente a dinámicas de apropiación de recursos o de valorización del suelo, sino a procesos más amplios de estructuración de mundos sociales y espaciales bajo lógicas coloniales que se actualizan y reconfiguran en el presente. La distribución desigual de infraestructuras, la violencia normativa ejercida sobre territorios indígenas, la criminalización del habitar popular en las ciudades o la privatización de bienes comunes no son fenómenos aislados, sino parte de una misma racionalidad que produce territorios “acumulables” mediante la racialización, la desposesión legalizada y la desautorización epistémica de otras formas de habitar y conocer.

Walter D. Mignolo (2008) ha profundizado esta línea de análisis al señalar que el despliegue de la modernidad capitalista se ha sostenido, desde sus orígenes, sobre una división global del trabajo cognitivo. Lo que se construyó como conocimiento legítimo —científico, económico, jurídico— fue definido desde el Norte global, mientras se relegaban los saberes indígenas, afrodescendientes, campesinos o populares a la esfera de lo “tradicional”, lo “irracional” o lo “arcaico”. Esta jerarquización epistémica es parte constitutiva de la acumulación territorial contemporánea, pues habilita la intervención sobre los territorios con base en una supuesta superioridad técnica, administrativa o civilizatoria. Así, el despojo no

solo se impone por la fuerza o por la norma, sino también por la clausura del horizonte de posibilidad de otros modos de existencia.

En consonancia, Boaventura de Sousa Santos (2006) ha planteado la necesidad de una ecología de saberes que permita desmontar el monocultivo del pensamiento occidental moderno y reconocer la pluralidad de conocimientos situados que sostienen prácticas de cuidado del territorio, defensa de lo común y reproducción de la vida. La acumulación territorial, en tanto forma de violencia epistémica, niega esta pluralidad al organizar los espacios según lógicas de eficiencia económica, rentabilidad financiera y productividad técnica, en detrimento de criterios comunitarios, afectivos o ecológicos. La epistemología del capital se impone así como una condición de posibilidad de la expropiación, desplazando otras formas de racionalidad que podrían disputar los términos mismos del desarrollo, la riqueza o el bienestar.

Denise Ferreira da Silva (2007), desde una perspectiva crítica de la racialización moderna, ha señalado que la producción del sujeto blanco como medida universal del humano ha funcionado como condición para la naturalización de regímenes de despojo. En esta lógica, ciertos cuerpos y territorios son considerados sacrificables, disponibles o degradables, precisamente porque no encarnan los atributos que el orden moderno asocia con la plenitud de la subjetividad: racionalidad, autonomía, propiedad. De ahí que la acumulación territorial no pueda dissociarse de la producción racial del espacio: los territorios habitados por cuerpos racializados son objeto de intervención, extractivismo o marginación con una legitimidad que no podría sostenerse sin esta ontología colonial persistente.

Rita Segato (2010) ha trabajado en una línea convergente, al destacar cómo el colonialismo produjo una estructura de género y de racialidad que se traduce en formas diferenciales de gobernanza sobre los cuerpos y los territorios. La ocupación violenta de territorios indígenas o afrodescendientes, la negación de derechos territoriales a las mujeres campesinas o la destrucción de sistemas comunales de producción y reproducción no son consecuencias colaterales del desarrollo capitalista, sino mecanismos activos de una acumulación que requiere desestructurar los vínculos colectivos y establecer nuevas formas de dependencia y subordinación. La matriz colonial-patriarcal que opera en estos procesos vuelve legible la conexión entre el control del espacio y el control de los cuerpos, entre la lógica extractiva y la dominación interseccional.

A nivel jurídico-político, estas dinámicas se expresan en lo que algunos autores han llamado una producción diferencial de legalidades (Halvorsen 2019; Cheresky, 2022). No se trata solo de que la ley acompañe los procesos de despojo, sino de que distintas formas normativas -formales e informales, estatales y paraestatales- coexisten y se articulan selectivamente para viabilizar determinadas formas de acumulación territorial. Por ejemplo, los instrumentos de ordenamiento urbano pueden flexibilizarse en beneficio de proyectos de

inversión inmobiliaria, al mismo tiempo que se endurecen las regulaciones contra asentamientos populares o se criminaliza la informalidad habitacional. Este uso estratégico del derecho configura lo que Haesbaert (2013) denomina “geografías de la excepción”, en las que la norma se aplica de manera desigual para consolidar estructuras territoriales funcionales a la reproducción del capital.

Las infraestructuras -materiales, legales, técnicas- operan así como dispositivos de colonialidad que reordenan los territorios según criterios de circulación, extracción y control. Las obras de transporte, energía o comunicación, lejos de ser intervenciones neutras, despliegan espacialidades funcionales a la lógica del valor, desplazando poblaciones, fragmentando ecosistemas o reorganizando la propiedad (Armas-Díaz & Sabaté-Bel 2022; Blanco & Kanai, 2025). Al mismo tiempo, estas infraestructuras son también mecanismos de subordinación geopolítica: articulan territorios periféricos a cadenas globales de valor en posiciones subordinadas, refuerzan la dependencia tecnológica y consolidan una geografía mundial de centros de comando y periferias operativas (García Herrera & Sabaté Bel 2009; Kanai, 2014, 2016).

Ulloa (2015) ha examinado cómo estos procesos se imbrican con la gobernanza ambiental y el discurso del desarrollo sostenible, que muchas veces operan como lenguajes legitimadores de nuevas formas de acumulación. La incorporación de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos o los saberes ancestrales a los mercados verdes reproduce, bajo una apariencia “inclusiva”, la lógica extractiva. A través de mecanismos como los bonos de carbono, los bancos de conservación o los pagos por servicios ambientales, se produce una monetización de la naturaleza que, aunque discursivamente orientada a su protección, mantiene intocado el principio de apropiación y valorización como fundamento de la acción sobre el territorio. Si bien la naturaleza como estrategia de acumulación es una tendencia global (Smith 2007), la forma como se articula difiere en cada lugar y momento (Armas-Díaz y Sabaté-Bel 2024).

La noción de acumulación territorial permite entonces comprender cómo estas distintas dimensiones —la racialización estructural, la jerarquización epistémica, la producción selectiva de legalidades y la colonización infraestructural— se articulan para configurar un régimen de valorización profundamente anclado en la historia colonial. En contextos como América Latina, estas formas de acumulación no implican necesariamente la instauración de un orden nuevo, sino la actualización de tecnologías de poder sedimentadas, que se reorganizan frente a los desafíos de la crisis ecológica, la crisis de reproducción social y la disputa geopolítica por los bienes estratégicos del siglo XXI.

En consecuencia, pensar la acumulación territorial desde una perspectiva decolonial implica no solo describir estos procesos, sino cuestionar los marcos ontológicos, epistemológicos y normativos que los hacen posibles. Se trata de desnaturalizar la idea de que

la valorización del capital es el principio ordenador legítimo del territorio, y abrir paso a otras racionalidades espaciales, centradas en la vida, el cuidado y la pluralidad de los mundos posibles.

Estructura y contenido del dossier

El primer bloque de este dossier *Origen y formulación del concepto de acumulación territorial* presenta el marco conceptual que articula al conjunto del dossier. La categoría de *acumulación territorial* se propone aquí como una herramienta situada para comprender los modos contemporáneos de valorización del capital, en los que la producción de territorio es condición activa y no mero soporte de los procesos de acumulación. Desde una perspectiva crítica y transdisciplinaria, este bloque se interroga por la genealogía, la operacionalización y el alcance analítico del concepto, abordando sus tensiones con nociones clásicas como centro-periferia, extractivismo o acumulación por desposesión. Allí, el artículo de Mejía Forero, Castro, Bayón y Armas-Díaz ofrece una sistematización conceptual del término, articulando aportes del marxismo, el feminismo y la teoría decolonial. A partir de una revisión bibliográfica y de su bagaje en experiencias en contextos urbanos del Sur de Europa, la Amazonía ecuatoriana y las Islas Canarias, los autores argumentan que la acumulación territorial permite captar ensamblajes específicos de valorización y desposesión, desbordando las categorías tradicionales de análisis espacial.

El segundo bloque, *Territorio, ruralidad y ecologías del despojo* aborda las configuraciones de la acumulación territorial en espacios rurales, periféricos y de frontera, donde los conflictos por el acceso, el uso y la gobernanza del territorio se expresan con nitidez. Los textos aquí reunidos analizan cómo las políticas de desarrollo, los regímenes de conservación ambiental y los marcos de regulación productiva contribuyen a reconfigurar relaciones sociales y ecológicas, produciendo formas específicas de desposesión y reterritorialización. El artículo de Rebotier, Metzger y Pigeon propone una lectura crítica de la noción de marginalidad a partir del caso de Esmeraldas (Ecuador), planteando que esta no es una condición preexistente sino el resultado de procesos históricos de acumulación que operan sobre dimensiones étnicas, simbólicas y ambientales del territorio. Ramos Berrondo y Berger analizan cómo las políticas de desarrollo aplicadas en la Reserva Grande del Chaco argentino reconfiguran el espacio habitado por comunidades indígenas y criollas. A través de un enfoque cualitativo, muestran cómo estas políticas generan conflictos, redefinen actores e instituyen nuevas jerarquías espaciales. El trabajo de Cowan y Marcos examina el régimen de conservación y aprovechamiento de la vicuña en los Andes argentinos, mostrando cómo un modelo regulatorio que promueve el manejo sustentable puede, sin embargo, reproducir lógicas extractivas. El artículo evidencia la persistencia de tensiones entre acumulación, valorización ecológica y reproducción comunitaria.

El tercer bloque, *Financiarización, plataformización y urbanización neoliberal* explora cómo la acumulación territorial se despliega en contextos urbanos atravesados por la financiarización de la vivienda, la expansión de plataformas digitales y la neoliberalización del planeamiento. Los trabajos reunidos en esta sección muestran cómo estas dinámicas configuran nuevas formas de renta urbana, exclusión habitacional y gobernanza territorial, revelando los ensamblajes contemporáneos entre tecnología, capital y regulación estatal. Tulumello propone un marco comparativo sobre la financiarización de la vivienda en América Latina y el Sur de Europa, enfatizando el carácter relacional y multiescalar de estos procesos en contextos semiperiféricos. Su análisis pone en cuestión la universalidad de los modelos teóricos desarrollados desde el Norte Global. Lerena-Rongvaux y Orozco Ramos estudian el impacto de los alquileres de corto plazo mediados por plataformas como Airbnb en Buenos Aires y Santiago de Chile. A partir de un enfoque mixto, identifican la emergencia de nuevos actores rentistas y la expansión de formas de acumulación basadas en la informalidad y la flexibilización del uso residencial. Rosa y Toscani examinan el submercado de piezas en alquiler en hoteles-pensión e inquilinatos de Buenos Aires, visibilizando las condiciones de vida y estrategias de reproducción de los sectores más precarizados. El artículo muestra cómo la especulación inmobiliaria y la ausencia de regulación consolidan un régimen urbano de acumulación por desposesión.

En conjunto, los artículos que componen este dossier permiten desplegar una lectura situada, crítica y relacional de los procesos contemporáneos de acumulación territorial. Lejos de constituir una categoría meramente descriptiva, este concepto se propone como herramienta analítica y política para comprender los ensamblajes heterogéneos mediante los cuales el capital reordena territorios, produce desigualdades y disputa sentidos del habitar.

Los tres bloques temáticos -centrados en la formulación teórica del concepto, su inscripción en territorios rurales y periféricos, y su expresión urbana a través de la financiarización y la plataformización- configuran un recorrido que articula escalas, enfoques y geografías diversas, sin perder de vista su inscripción común en dinámicas globales de valorización y despojo.

A través de estudios empíricos en América Latina y el Sur de Europa, el dossier pone en evidencia las formas concretas que adopta la acumulación territorial en contextos semiperiféricos, así como las disputas que la atraviesan. Se trata, en última instancia, de contribuir a la construcción de un pensamiento crítico que, desde el Sur Global, pueda nombrar y confrontar las múltiples violencias —materiales, jurídicas y epistémicas— que acompañan a la expansión del capital sobre los territorios.

Agradecimientos

Este dossier forma parte de los resultados de los siguientes proyectos de investigación: (a) "From Contested Territories to alternatives of development: Learning from Latin America" referencia 873082 (CONTESTED_TERRITORY) financiado por la el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 Marie Skłodowska-Curie; (b) "Emergencias Crónicas y Transformación Ecológica en espacios litorales turistificados" referencia PID2022-137648OB-C21 financiado por /AEI/10.13039/501100011033/, FEDER Una manera de hacer Europa; (c) "La cuestión de la vivienda: Tensiones en el mercado, desigualdades socio-espaciales y vulnerabilidad residencial en ciudades del Sur de España" referencia PID2023-151195OA-I00 (VIVEDIGNA) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del gobierno de España; (d) "Análisis de la desigualdad en la cuestión de la vivienda en España mediante la aplicación de IA" financiado por la Fundación Ramón Areces.

Bibliografía

- Armas-Díaz, Alejandro, Murray, Ivan, Sabaté-Bel, Fernando & Blázquez-Salom, Macià. 2023. Environmental struggles and insularity: The right to nature in Mallorca and Tenerife. *Environment and Planning C* 42 (4): 639-657.
<https://doi.org/10.1177/23996544231212294>
- Armas-Díaz, Alejandro & Sabaté-Bel, Fernando. 2024. Acaparamiento Verde y Gris en la Construcción de Infraestructuras en Tenerife (Islas Canarias, España). *ACME: An International Journal for Critical Geographies* 23 (5): 356-378.
<https://doi.org/10.14288/acme.v23i5.2441>
- Armas-Díaz, Alejandro & Sabaté-Bel, Fernando. 2022. Struggles on the Port of Granadilla: defending the right to nature. *Territory, Politics, Governance* 10 (2): 256-276.
<https://doi.org/10.1080/21622671.2020.1773918>
- Arrighi, Giovanni. 1994. *The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times*. London: Verso.
- Blanco, Jorge & Kanai, J. Miguel. 2025. Neoliberalización, desarrollo con base en la infraestructura y el cuestionamiento del Estado: Lineamientos para el análisis del Plan de Obras Públicas Argentina Grande (2023). *Revista de Geografía Norte Grande* 92: 1-20.
<https://ojs.uc.cl/index.php/RGNG/article/view/85686>
- Boyer, Robert. 2016. *La economía política de los capitalismos. Teoría de la regulación y crisis*. Moreno: Universidad Nacional de Moreno.
- Cañada, Ernest; Izcara, Carla y Zapata, María José (2024). Cooperativas de riders: condiciones de posibilidad para hacer frente al capitalismo de plataforma. *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales* 28 (1).
<https://doi.org/10.1344/sn2024.28.42485>

- Cheresky, Isidoro. 2022. *El nuevo rostro de la democracia*. Fondo de Cultura Económica Argentina.
- Coronil, Fernando. 2000. "Naturaleza del poscolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo." En *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* compilado por Lander, Edgardo, pp. 53-67. Buenos Aires: CLACSO. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100708034410/lander.pdf>
- Díaz Parra, Ibán y Barrero Rescalvo, María. 2024. Los mitos de la economía colaborativa: ideología y regulación de los alquileres de corta duración en el caso andaluz. *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales* 28 (1). <https://doi.org/10.1344/sn2024.28.42289>
- Escobar, Arturo. 2015. *Sentipensar con la Tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Popayán: Universidad del Cauca.
- Federici, Silvia. 2010. *El patriarcado del salario*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Ferreira da Silva, Denise. 2007. *Toward a Global Idea of Race*. University of Minnesota Press.
- Fraser, Nancy. 2014. Behind Marx's Hidden Abode: For an Expanded Conception of Capitalism. *New Left Review* 86: 55-72.
- Gago, Verónica & Mezzadra, Sandro. 2017. A critique of the extractive operations of capital: Toward an expanded concept of extractivism. *Rethinking Marxism* 29: 574-591. <https://doi.org/10.1080/08935696.2017.1417087>
- García Herrera, Luz Marina & Sabaté-Bel, Fernando. 2009. Global Geopolitics and Local Geoeconomics in Northwest Africa: The Industrial Port of Granadilla (Canary Islands, Spain). *Geopolitics* 14 (4): 589-603. <https://doi.org/10.1080/14650040802693754>
- Gudynas, Eduardo. 2009. "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo". En *Extractivismo, política y sociedad* editado por Centro Andino de Acción Popular (CAAP) y Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), pp. 187-225. Quito.
- Haesbaert, Rogério. 2013. Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. *Cultura y Representaciones Sociales* 8 (15): 9-42. <https://www.culturayrs.unam.mx/index.php/CRS/article/view/401/401>
- Halvorsen, Christopher. 2019. Legal Pluralism and Accumulation by Dispossession. *The Journal of Peasant Studies* 46 (5): 1047-1065. <https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1611852>
- Harvey, David. 2003. *Espacios de esperanza*. Madrid: Akal.
- Harvey, David. 2004. *El nuevo imperialismo*. Madrid: Akal.
- Kanai, J. Miguel. 2016. The pervasiveness of neoliberal territorial design: Cross-border infrastructure planning in South America since the introduction of IIRSA. *Geoforum* 69: 160-170. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.10.002>
- Kanai, J. Miguel. 2014. On the peripheries of planetary urbanization: Globalizing Manaus and its expanding impact. *Environment and Planning D: Society and Space* 32: 1071-1087. <https://doi.org/10.1068/d13128p>
- Lefebvre, Henri. 2013 [1974]. *La producción del espacio*. Madrid: Capitán Swing.
- Luxemburgo, Rosa. 1925. *La acumulación del capital*. México: Ediciones Pasado y Presente.
- Mies, Maria. 1986. *Patriarcado y acumulación a escala mundial: mujeres en la economía global*. Madrid: Iepala.

- Mignolo, Walter. 2008. "Del pensamiento eurocéntrico y la matriz colonial de poder hacia una dialogía descolonial." *Tabula Rasa* 8: 243-281.
<https://www.revistatabularasa.org/numero-8/mignolo1.pdf>
- Moore, Jason W. 2015. *Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital*. London: Verso Books.
- Quijano, Aníbal. 2000. "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina." En *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* compilado por Lander, Edgardo, pp. 122-151. Buenos Aires: CLACSO.
<https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100708034410/lander.pdf>
- Segato, Rita Laura. 2010. *La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Schindler, Seth & Kanai, J. Miguel. 2018. Producing Localized Commodity Frontiers at the End of Cheap Nature: An Analysis of Eco-scalar Carbon Fixes and their Consequences. *International Journal of Urban and Regional Research*, 42: 828-844. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12665>
- Schindler, Seth & Kanai, J. Miguel. 2021. Getting the territory right: Infrastructure-led development and the re-emergence of spatial planning strategies. *Regional Studies* 55: 40-51. <https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1661984>
- Smith, Neil. 2007. Nature as an accumulation strategy. *Socialist Register* 43: 16-36.
<https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5856/2752>
- Sousa Santos, Boaventura. 2006. *The Rise of the Global Left: The World Social Forum and Beyond*. London: Zed Books.
- Srnicek, Nick. 2017. *Capitalismo de plataformas*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Svampa, Maristella. 2013. Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América Latina. *Revista Nueva Sociedad* 244: 30-46.
https://static.nuso.org/media/articles/downloads/3926_1.pdf
- Tooze, Adam. 2018. *Crashed: How a decade of financial crises changed the world*. London: Penguin.
- Ulloa, Astrid. 2015. Perspectivas feministas decoloniales en América Latina: Aportes de las mujeres indígenas al debate. *Revista Estudios Feministas* 23(2): 502-523.
<https://doi.org/10.1590/0104-026X2015v23n2p502>
- Wallerstein, Immanuel. 1974. *The Modern World-System*. New York: Academic Press.

© Copyright: Regina Vidosa, Juan Miguel Kanai, Alejandro Armas-Díaz, 2025

© Copyright de la edición: *Scripta Nova*, 2025.

Ficha bibliográfica:

VIDOSA, Regina; KANAI, Juan Miguel, ARMAS-DÍAZ, Alejandro. 2025. "Acumulación territorial y territorios en disputa". *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*. Barcelona: Universitat de Barcelona, 29(2): 1-13. <https://doi.org/10.1344/sn2025.29.50654>

